

EFEITOS DO TREINO MULTICOMPONENTE EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 11/05/2024](#)

EFFECTS OF MULTICOMPONENT TRAINING IN INSTITUTIONALIZED
ELDERLY PEOPLE: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11179835

Divaneide da Silva Pinto¹; Maria Francisca Lima de Souza¹; Salimara dos
Santos Vieira¹; Thaiana Bezerra Duarte²

Resumo

Introdução: A ligação entre saúde, exercício físico, qualidade de envelhecimento tem sido ponto principal de muitos estudos, visto que a população está cada vez mais envelhecida. A institucionalização é na maior parte dos casos, a solução social nestas situações. Ao longo dos últimos anos têm sido desenvolvidos e implementados, nesta população, programas de maximização da funcionalidade com efeitos benéficos comprovados. **Objetivo:** Evidenciar os efeitos de um treino multicomponente, na saúde de idosos institucionalizados. **Materiais e método:** Trata-se de pesquisa exploratória, com base em uma revisão bibliográfica, cuja revisão de literatura adotou 6 etapas: (1) identificação do

tema, (2) critérios para inclusão e exclusão de estudos, (3) coleta em plataforma de dados, (4) avaliação e triagem dos estudos, (5) interpretação dos resultados e (6) apresentação dos dados. **Resultados:** Esta revisão incluiu 9 estudos, com dados de 327 pessoas com média de idade de 79,66 anos, de ambos os sexos, porém com predominância do sexo feminino. Foram realizadas em média 2 a 5 sessões de treino multicomponente por semana, por aproximadamente 4 a 35 semanas por estudo. Dentre os 9 estudos selecionados, a intervenção fisioterapêutica utilizada incluiu exercícios aeróbios, resistidos, de flexibilidade, de coordenação motora, de equilíbrio e de agilidade. **Conclusão:** Concluiu-se, neste estudo, que a fisioterapia em idosos institucionalizados, de maneira geral, se mostrou imprescindível, para manutenção da qualidade de vida e aspectos psicossociais e emocionais, com desfechos significativos na autonomia, capacidade funcional, melhoras cardiorrespiratórias, prevenção de quedas, aquisição de força e desempenho motor, funções cognitivas, além de reversão da fragilidade. Desse modo, há relevância da inserção de um programa fisioterapêutico baseado no treino multicomponente nas variadas atividades voltadas ao bem-estar de idosos em Instituições de Longa Permanência.

Palavras-chave: Institucionalização. Qualidade de vida. Treino multicomponente.

Abstract

Background: The link between health, physical exercise and quality of ageing has been the focus of many studies, given that the population is getting older and older. In most cases, institutionalization is the social solution in these situations. Over the last few years, programs to maximize functionality have been developed and implemented for this population, with proven beneficial effects. **Purpose:** To show the effects of multicomponent training on the health of institutionalized elderly people. **Methods:** This is an exploratory study, based on a bibliographic review, whose literature review adopted 6 stages: (1) identification of the topic, (2)

criteria for inclusion and exclusion of studies, (3) collection on a data platform, (4) evaluation and screening of studies, (5) interpretation of results and (6) presentation of data. **Results:** This review included 9 studies, with data from 327 people with an average age of 79.66 years, of both sexes, but with a predominance of females. An average of 2 to 5 multicomponent training sessions per week were carried out, for approximately 4 to 35 weeks per study. Among the 9 studies selected, the physiotherapy intervention used included aerobic, resistance, flexibility, motor coordination, balance and agility exercises. **Conclusion:** In this study, it was concluded that physiotherapy in institutionalized elderly people, in general, proved to be essential for maintaining quality of life and psychosocial and emotional aspects, with significant outcomes in autonomy, functional capacity, cardiorespiratory improvements, fall prevention, acquisition of strength and motor performance, cognitive functions, as well as reversal of frailty. Thus, it is important to include a physiotherapy program based on multicomponent training in the various activities aimed at the well-being of the elderly in longterm care institutions.

Keywords: Institutionalization. Quality of life. Multicomponent training.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional está acontecendo em um nível crescente nacional e mundial. Supõe-se que em 2050 haverá um aumento de 30% na população adulta acima dos 60 anos no Brasil. Conforme o IBGE, a expectativa é que a população idosa amplie mais que o dobro, em 2060, um quarto da população (25,5%) deverá ter mais de 65 anos (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018).

O envelhecimento pode coabitar com um declínio da força e da massa muscular, e por conseguinte, fragilidade física e declínio funcional. Entretanto, a incapacidade e a dependência não necessitam ser consequências inevitáveis do envelhecimento (Bardstu *et al.*, 2020).

Atrelado a estes fatos pode-se destacar o idoso institucionalizado, um ser humano frágil, com carências especiais, que se apresenta em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), cuja prática do exercício é proposta como uma importante estratégia para reduzir as perdas consequentes do processo de envelhecimento (Caldas *et al.*,2019).

Programas de treinamento multicomponente (TM) compreendendo marcha, equilíbrio, treino resistido, aeróbio e alongamento, podem diminuir tais perdas prevenindo o risco de queda e auxiliando para maior independência funcional, autonomia e melhor qualidade de vida (QV). Além disso, as 51 características do treinamento multicomponente podem ser uma possibilidade eficaz mais econômica para as instituições (Sousa; Mendes, 2015), com aplicabilidade prática, sem a utilização de máquinas, com equipamentos simples ou que utilizem o peso corporal, e que atendam às recomendações globais quanto à prática de atividade física voltada para a saúde de idosos (Caldas *et al.*,2019).

Pesquisas atuais mostram que programas de TM para idosos hipertensos, supervisionados ou não, resultam em melhorias globais em diversos componentes da aptidão física, tais como a força, o condicionamento cardiorrespiratório e o equilíbrio (Bardstu *et al.*, 2020).

Segundo Claudino *et al.* (2021), intervenções de exercícios executados por mais de um ano apresentaram diminuições significativas em quedas, fraturas, hospitalização e mortalidade em idosos. Os programas de exercícios físicos multicomponentes, que normalmente abrangem treinamento de força, resistência e equilíbrio, são eficientes na diminuição dos efeitos adversos relacionados ao envelhecimento (Echeverria *et al.*, 2020). Há evidências de que o treinamento multicomponente previne riscos de quedas, através de atividades físicas regulares (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2018).

Apesar disso, poucos trabalhos destacam o programa de treino multicomponente voltado para idosos institucionalizados, reforçando as

necessidades específicas muitas vezes ignoradas nesta população, ainda que com a crescente preocupação quanto aos indicadores relacionados à percentagem da população com 65 anos ou mais, assistida pelos cuidados prestados em ILPIS. Estima-se, que só no Brasil há um total 1451 ILPIS cadastradas, sendo a maior concentração no sul e sudeste, com 836 e 242 instituições respectivamente, e com menor assistência de cobertura desse cuidado na região norte do país, com somente 35 instituições (Duarte *et al.*, 2018; Giacomini, 2022).

Logo, este estudo é de suma importância, uma vez que destaca as principais abordagens de modalidades terapêuticas, dentro de um programa de treino multicomponente, que podem beneficiar e contribuir para os cuidados prestados e ações interdisciplinares promotoras de saúde em ILPIS, assim como auxiliar em propostas futuras de protocolos fisioterapêuticos mais eficientes, visando diminuir riscos de quedas, fraturas, conseqüente declínio funcional e mortalidade para esses residentes.

Desta forma, o presente estudo tem por objetivo evidenciar os efeitos e/ou benefícios de um programa fisioterapêutico baseado no treino multicomponente, na saúde de idosos institucionalizados, tendo nesse recurso uma estratégia para minimizar os efeitos deletérios decorrentes do envelhecimento, favorecendo a independência funcional, autonomia e QV dessa população.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de pesquisa exploratória, com base em uma revisão bibliográfica, cuja revisão de literatura adotou 6 etapas, conforme Fontenele *et al.* (2023): (1) identificação do tema, (2) critérios para inclusão e exclusão de estudos, (3) coleta em plataforma de dados, (4) avaliação e triagem dos estudos, (5) interpretação dos resultados e (6) apresentação dos dados.

A temática desta pesquisa, foi formulada com base em questão norteadora: “Quais os efeitos do treino multicomponente em idosos

institucionalizados”?

Como descritores da pesquisa foram utilizados os termos: “effects AND multicomponent training AND institutionalized elderly”. Para tal, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine (PUBMED), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Phiyiotherapy Evidence Database (PEDRO) e ScienceDirect. A busca nas bases de dados foi realizada em fevereiro e março de 2024.

Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 5 anos nas bases de dados selecionadas, em português, espanhol e/ou inglês e que responderam à pergunta norteadora ou tendo como foco de interesse do estudo o treino multicomponente em idosos institucionalizados. Para os critérios de exclusão, estudos duplicados, resumos e notas, ou literaturas não disponíveis na íntegra.

Os resultados foram expressos por meio de tabelas.

3 RESULTADOS

Neste estudo, foram identificados 345 registros, sendo 6 duplicatas e 198 artigos excedente a 5 anos. Destes, conforme triagem inicial, 141 artigos foram considerados elegíveis para avaliação dos critérios de inclusão e exclusão, assim, 129 artigos foram excluídos (88 artigos não atenderem/considerarem o idoso institucional como população principal e não tinham como foco de estudo o treino multicomponente; 22 artigos de Revisão sistemática; e 19 artigos em outros idiomas). Para leitura na íntegra ficaram somente 12 artigos, desses foram excluídos 3 artigos por não estarem disponível na íntegra. Após nova análise de conteúdo, 9 artigos foram incluídos nesta pesquisa, conforme fluxograma de estratégia de pesquisa na figura 1.

Figura 1: Fluxograma do processo de seleção de artigos.

Na tabela 1, é possível observar as características gerais dos estudos e seus achados.

Destes, verificou-se: (1) estudo de coorte, (5) estudos experimentais randomizados controlados (sendo dois estudos multicêntricos), (1) estudo experimental randomizado não-controlado, (1) estudo experimental longitudinal e (1) estudo transversal não intervencionista.

Tabela 1: Estudos aceitos e analisados na pesquisa.

AUTOR/A	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
Cancela <i>et al.</i> (2020)	Estudo de coorte.	Examinar os efeitos de uma intervenção multicomponente de 8 meses na	Coorte ao longo de 3 anos de idosos nonagenários em dois grupos: institucio	Programa de intervenção multicomponente composto por duas	O programa multicomponente melhorou significativamente os níveis de força

capacida de cardiorres piratória (teste de caminhad a de 6 minutos), composiç ão corporal (índice de massa corporal), força muscular (preensão manual e extensão do joelho) e densidad e mineral óssea (colo femoral) em um grupo de nonagen ários da região Minho- Lima	naliza dos e da comunid ade. Critérios de inclusão: 90 anos ou mais de idade; possuir atestado médico de reabilitaç ão confirma ndo sua aptidão para prática esportiva. Critérios de exclusão: incapacid ade de andar com seguranç a ou independ ência; lesões	sessões semanais de 60 minutos, realizadas em dia não consecuti vos, por um período de 8 meses. As sessões consistira m em uma fase de aquecime nto (10') com exercícios de mobilida de articular e caminhad a a uma velocidad e de 3 km/h.; força muscular de	de preensão manual e extensão de pernas em todos os participa ntes, além de melhorias na capacida de cardiorres piratória de idosos – maior distância percorrid a em 6 minutos – que moravam em casa de repouso (distância média percorrid a: 238,5 ± 96,0 vs. 250,7 ± 99,0 m).
---	---	---	--

(Portugal)	recentes	membros
, da	de	superiore
região	membro	s e
MinhoLi	superior	inferiores
ma	ou	(incluindo
Portugal).	inferior;	exercícios
	diagnósti	calistênic
	co	os e
	neurológi	utilização
	co ou	de
	ortopédic	halteres
	o de	ou
	membros	medicine
	inferiores	balls de 1-
	e	2kg), duas
	superiore	séries de
	s.	10 a 15
	Avaliaçõe	repetiçõe
	s foram	s, com
	realizadas	descanso
	duas	de dois
	semanas	minutos
	antes, e	entre as
	após o	séries;
	término	jogos
	do	comunitá
	programa	rios de
	de	bola e
	exercícios:	jogos de
	antropom	vezame
	etria,	nto (na
	densitom	distância
	etria,	de 30
	força	metros);

			muscular pelo teste de preensão manual e teste isométrico de extensão de joelho, e aptidão cardiorrespiratória pelo teste de caminhada de 6 minutos.	10 minutos aos exercícios de relaxamento e alongamento.	
Rezola-Pardo <i>et al.</i> (2019)	Ensaio clínico experimental randomizado, cego e controlado.	Determinar se a adição de treinamento cognitivo simultâneo a um programa de exercícios multicomponentes oferece benefícios	Participantes designados aleatoriamente sendo dois grupos de desfecho: grupo de treinamento multicomponente	Treino de dupla tarefa (treinamento cognitivo progressivo simultâneo adicional além dos mesmos exercícios realizados	Após 3 meses de intervenção, o desempenho da marcha em dupla tarefa melhorou significativamente em relação ao valor

adicionais para a dupla tarefa, desempenho físico e cognitivo, estado psicoafetivo, qualidade de vida e fragilidade em idosos institucionalizados.	e e grupo de treino multicomponente associado a dupla tarefa. A velocidade e da marcha em condições de tarefa única e dupla, desempenho físico e cognitivo, estado psicoafetivo, qualidade de vida e fragilidade e foram medidos no início do estudo e após 3 meses de	pelo grupo multicomponente); Treino multicomponente (duas sessões por semana com duração aproximada de uma hora cada. O programa consistiu em exercícios de força e equilíbrio adaptados individualmente, realizados em intensidade	basal em ambos os grupos; Ambos os grupos melhorar significativamente parâmetros de desempenho físico, com melhora de 1,6 pontos no Teste Short Physical Performance Battery (SPPB) ($p < 0,001$; $d =$ grande); Da mesma forma, os testes de cadeira e flexão de braço também
--	--	---	--

			intervenção.	moderada).	melhoraram significativamente em relação ao valor basal em ambos os grupos ($P < 0,05$). Apenas o grupo multicomponente apresentou desempenho significativamente melhorado no teste de caminhada de 6 minutos e nos testes Timed Up and Go (TUG) após a intervenção
--	--	--	--------------	------------	---

($P < 0,05$);
Ambas as intervenções mantiveram ou até melhoraram o desempenho cognitivo, embora não tenham sido observados efeitos estatisticamente significativos; Apenas o grupo de intervenção multicompONENTE apresentou ansiedade e significativamente reduzida

						<p>($P < 0,05$; $d =$ pequeno) e uma tendência de diminuiçã o do risco de depressã o ($P > 0,05$); A qualidade de vida aumento u em ambos os grupos de intervenç ão, mas apenas o grupo multicom ponente registou melhorias estatistica mente significati vas ($P <$ $0,05$; $d =$ pequeno).</p>
--	--	--	--	--	--	---

Buendía Romero <i>et al.</i> (2020)	Ensaio multicêntrico, randomizado e controlado.	Determinar os efeitos de um programa de exercícios multicomponentes individualizado de 4 semanas (Vivifrail) na fragilidade física e incapacidade funcional em idosos que vivem em lares de idosos.	Quatorze idosos (81,7 ± 9,7 anos; altura 155,7 ± 11,5 cm; peso 71,4 ± 23,0 kg; 57% mulheres e 43% homens) foram recrutados em uma casa de repouso voluntária a pesquisa, sendo a capacidade funcional e a incapacidade avaliadas no início (linha de base) e após a intervenção de	4 semanas do programa Vivifrail de Exercícios multicomponentes de acordo com o nível inicial: A, deficiência; B, fragilidade; C, pré-fragilidade e D, robusto. As pessoas alocadas no programa A e aquelas com risco de queda completa ram uma rotina de exercícios	Houve aumentos significativos nos escores do Teste (SPPB) (+48,2%, p < 0,001), SentarLevantar (24,1% mais rápido, p = 0,003), velocidade de marcha 4 m (9,8% mais rápido, p = 0,033) e 6 m (7,2% mais rápido, p = 0,017) e Upand-Go (11,2% mais rápido, p = 0,004), e reduções
-------------------------------------	---	---	--	---	--

exercício de 4 semanas. A matrícula de idosos com comprometimento cognitivo exigia autorização de procurador (familiar ou cuidador). Todos os potenciais participantes forneceram um histórico médico e foram submetidos a um exame médico para identificar	multicomponentes 5 dias por semana, enquanto o restante combinou exercícios de força, equilíbrio e alongamento (3 dias por semana) com caminhada (2 dias por semana).	em SARC-F (Simple Questionnaire to Rapidly Diagnose Sarcopenia) ($p = 0,026$) e Lawton índice ($p = 0,013$); O índice de Barthel e a força de preensão manual melhoraram, mas não atingiram significância estatística; As comparações entre os diferentes programas revelaram
---	---	---

condições
cardiovas
culares
ou
metabólic
as que
excluiria
m a
participaç
ão.

que as
maiores
melhorias
foram
evidencia
das na
populaçã
o com
níveis
mais
elevados
de
incapacid
ade (A),
fragilidad
e (B) e
pré-
fragilidad
e (C).
Seis dos
nove
participa
ntes que
iniciaram
com
estado de
fragilidad
e física ou
pré-
fragilidad
e
(66,7%)
revertera
m esse

					quadro após a intervenção.
Cordes <i>et al.</i> (2021)	Ensaio clínico randomizado, multicêntrico, cego.	Determinar os efeitos de uma intervenção de exercício multicomponente baseada em cadeira de 16 semanas nas funções motoras, cognição e bem-estar para residentes de lares de idosos que não conseguem andar.	Integrou N = 52 residentes de lares de idosos com idade média de 81 ± 11 anos (63% mulheres), designados aleatoriamente para um treinamento (n = 26, 16 semanas; duas vezes por semana; 60 min) ou um grupo de controle em lista	Intervenção de exercício multicomponente baseada em cadeira de 16 semanas, seguindo os princípios do FITT e foi continuamente adaptada ao nível de desempenho dos residentes.	A intervenção multicomponente baseada na cadeira durante 16 semanas foi capaz de melhorar as funções motoras e cognição em residentes de lares de idosos que não conseguem andar; Todos os parâmetros

de espera (n = 26). A intervenção seguiu os princípios do FITT (frequência, intensidade, tempo e tipo) e foi continuamente adaptada ao nível de desempenho dos residentes. Os resultados função motora (força de preensão manual, equilíbrio sentado, destreza manual),

investigados apresentaram diminuição significativa no grupo controle. A intervenção pareceu causar adaptações fisiológicas mesmo em idades muito avançadas.

desempe
nho
cognitivo
(estado
cognitivo,
memória
de
trabalho)
e
recursos
psicossoci
ais (bem-
estar
físico e
mental
(SF12),
satisfação
com a
vida
(SWLS),
sintomas
depressiv
os
(CES -D))
foram
avaliados
no início
do estudo
(pré-
teste) e
após 16
semanas
(póstrata
mento).

			As estatísticas foram realizadas utilizando ANOVA para medidas repetidas.		
López-López <i>et al.</i> (2023)	Ensaio clínico randomizado.	Esclarecer os benefícios de um programa de formação multicomponente em idosos institucionalizados.	Ensaio clínico prospectivo, longitudinal e randomizado foi conduzido seguindo as recomendações e critérios do Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSOR	As intervenções para o GI e GC foram aplicadas durante 12 semanas, totalizando 32 sessões a uma taxa de 2 sessões por semana. Cada sessão durou aproximadamente	O programa de treinamento multicomponente baseado em exercícios de potência muscular e resistência intervalada mostrou-se seguro, bem tolerado e eficaz

T). A intervenção foi realizada no Albertia Elderly Care Center (Madrid, Espanha). Trinta e quatro participantes foram matriculados na casa de repouso e alocados aleatoriamente por meio do software Microsoft Excel® para o grupo intervenção (GI; N = 18) ou grupo	minutos e houve pelo menos 48 horas entre as sessões. Os participantes do GI foram submetidos a um programa de treinamento multicomponente em que cada sessão de treinamento iniciava com um período de ativação de 5 minutos, consistindo em caminhada	para a melhoria da mobilidade funcional e da aptidão física, mas não para a independência em idosos institucionalizados; O grupo de intervenção melhorou, em comparação com o grupo controle, nos escores do teste (TUG) em 7,43 s (IC 95%: 3,28; 11,59; p < 0,001); nas
---	---	--

controle (GC; N = 16). Os critérios de inclusão dos participantes incluíram: sujeitos (homens ou mulheres) com idade \geq 70 anos; fragilidade e segundo critérios SPRINTT (SPPB \geq 3 e \leq 9); capacidade de deambular com ou sem auxílios técnicos; índice de Barthel \geq 50;	a na velocidade habitual, seguido por dois exercícios resistidos com ênfase em potência muscular dos membros inferiores e realizaram um protocolo de exercícios aeróbicos e intervalados em esteira, consistindo em um programa de 8 a 10 minutos com 6 a	pontuações do Teste de caminhada com medidor (TC10M) em -5,19 s (IC 95%: 1,41, 8,97; $p = 0,004$) e -4,43 s (IC 95%: 1,14, 7,73; $p = 0,002$), pontuações no teste de caminhada de 6 minutos (TC6') em + 54,54 m (IC 95% : 30,24, 78,84; $p < 0,001$); e SPPB em + 2,74 pontos (IC 95%: 2,10; 3,37; $p < 0,001$). A potência
---	---	--

Capacidade de comunicação. Os critérios de exclusão incluíram: doença terminal; infarto do miocárdio nos últimos 3 meses; doença cardiovascular instável; fratura de extremidades nos últimos 3 meses; e demência grave (GDS 7, escala de deterioração global de Reisberg).	10 intervalos, atingindo proporções de 1:3 (30 segundos na velocidade e máxima de caminhada e 90 segundos a 50% da velocidade e normal). O GC realizou o programa de exercícios assistenciais habituais do lar de idosos baseado na mobilidade ativa da maioria dos	muscular máxima e a força máxima não apresentaram diferenças estatisticamente significativas.
---	---	---

				grupos articulares das extremidades.	
Carvalho <i>et al.</i> (2024)	Ensaio clínico randomizado controlado.	Verificar os efeitos da adição de treinamento multicomponente baseado na percepção subjetiva de esforço (PSE) sobre a capacidade funcional física e a composição corporal de idosos institucionalizados em	Vinte e três idosos (12♀) de uma casa de repouso municipal na cidade de Manaus, AM, Brasil durante o primeiro surto de COVID-19 (JUN-DEZ), alocados aleatoriamente em blocos, de acordo com seu nível de classificação	Treinamento multicomponente baseado na PSE na capacidade funcional, incluindo sessões de 30 a 45 minutos e compreendendo exercícios de resistência, marcha, equilíbrio e treinamento de alongamento além do	Este estudo mostrou que o programa de treinamento multicomponente associado ao programa de fisioterapia produz efeitos que podem aumentar os escores do SPPB. Além disso, a realização da fisioterapia

tratament o fisioterap êutico.	ção na (SPPB), em grupo controle (GC, n = 11) e grupo de treiname nto multicom ponente (MT, n = 12). Os desfechos primários foram avaliados pelo SPPB. Os desfechos secundári os foram desempe nho no teste TUG e teste de velocidad e de caminhad a de 6 metros e análise da composiç ão	protocolo fisioterap êutico institucio nal. No treiname nto resistido foram realizadas duas a três séries de seis a quinze repetiçõe s com intervalo de 90 segundos entre as séries, sendo carga inicial o próprio peso corporal, e a progressã o individual izada com aumento	a como única intervenç ão também contribui u para a melhora e/ou manuten ção dos níveis de capacida de de desempe nho físico funcional (equilíbrio e velocidad e de caminhad a de 4 m) e para reduções de medidas relaciona das ao risco de quedas (caminha da de 6 m velocidad
---	--	---	--

corporal. A amostra incluiu idosos \geq 60 e \leq 95 anos, com classificaç ão funcional segundo a SPPB. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: idade mínima de 60 anos e menor de 95 anos; ter capacida de de deambul ar sem utilizar dispositiv os de assistênci a	na carga de treiname nto a cada seis sessões.	e com e sem dupla tarefa e TUG com e sem dupla tarefa) de idosos institucio nalizados , mostrand o a importân cia de manter essa populaçã o ativa, independ ente da atividade ou estímulo oferecido.
--	--	---

(bengala
ou
andador);
ter
disponibil
idade
para
participar
dos testes
físicos
funcionai
s e do
programa
de
intervenç
ão, com
frequênci
a de três
vezes por
semana
durante
12
semanas;
ter a
capacida
de de
compree
nder e
executar
instrução
s simples;
participar
da rotina
de

			acompanhamento da clínica fisioterapêutica, não apresentar distúrbios osteomusculares e doenças que os impedissem de participar dos exames e do programa de intervenção.		
Sampaio <i>et al.</i> (2019)	Estudo experimental não randomizado.	Examinar o efeito de uma intervenção de TM na função cognitiva, aptidão funcional e variáveis	Participaram desse estudo idosos entre 69 e 94 anos, voluntários de nove lares de idosos da	TM de seis meses seguindo as recomendações do American College of	A intervenção contou com 37 participantes, divididos em dois grupos: grupo

antropométricas em pacientes institucionalizados com doença de Alzheimer (DA).	zona suburbana de Viseu, Portugal; O grupo elegível foi restrito às seguintes características: idade ≥ 65 anos, não praticantes de nenhum treinamento físico regular no último ano, institucionalizados há mais de seis meses, diagnóstico de DA em estágio leve ou moderado de	Sports Medicine (ACSM), incluindo os seguintes exercícios: aeróbicos, resistidos, alongamentos, equilíbrio e posturais; com duas sessões por semana em regime não – dias consecutivos, de 45 a 55 minutos. A função cognitiva (MEEM), a aptidão física (Senior Fitness Test) e as variáveis	experimental (GE) (n = 19; média de idade = $84,8 \pm 5,9$ anos) e grupo controle (GC) (n = 18; média de idade = $83,3 \pm 5,3$ anos); Melhor desempenho do GE nos testes de levantar da cadeira, rosca direta, passo de 2 minutos, UG, CSR e testes de coçar as costas de M1 a M3, e um aumento
--	--	---	--

acordo com Demência Clínica Classificação (CDR), e ausência de quaisquer distúrbios musculoesqueléticos ou cardiovasculares.	antropométricas (Índice de Massa Corporal e Circunferência da Cintura) foram avaliadas antes (M1), após três meses (M2) e após seis meses (M3) do protocolo experimental. Uma ANOVA two-way, com medidas repetidas, revelou interações significativas de grupo e tempo nos testes	significativo do MEEM de M1 para M2. O desempenho do GC diminuiu ao longo do tempo (M1 a M3) em cadeira em pé, rosca direta, passo de 2 minutos, UG, CSR, back scratch e MEEM; Os resultados sugerem que os programas de MT podem ser uma importante
--	---	--

				de função cognitiva, levantar a cadeira, rosca direta de bíceps, passo de 2 min, levantar e ir de 8 pés (UG), sentar e alcançar (CSR) e coçar as costas, bem como circunferência da cintura.	estratégia não farmacológica para melhorar as funções físicas e cognitivas em pacientes com DA institucionalizados
Concha-Cisternas <i>et al.</i> (2020)	Estudo experimental, longitudinal.	Determinar os efeitos de um programa de treinamento físico multicomponente na	Foram selecionados 28 idosos institucionalizados dos (17 mulheres e 11 homens) entre 65 e	Programa multicomponente combinando treinamento de força, resistência, equilíbrio,	Após participar em do programa de exercícios multicomponentes, os idosos apresenta

fragilidade e qualidade de vida em idosos institucionalizados.	80 anos, pertencentes a três instituições de longa permanência (ELEAMs) da cidade de Talca, selecionados sob critério não probabilístico intencional, e instituído um programa de treinamento multicomponente durante 6 semanas. Antes e depois, a fragilidade foi	caminhada e potência muscular, seguindo recomendações de Atividade Física do Vivifrail para idosos frágeis, cuja duração das sessões foi de 90 minutos (duas vezes por semana) durante 6 semanas.	ram melhorias significativas no índice de fragilidade ($p = 0,007$; $d = 0,36$). Em relação à qualidade de vida avaliada pelo questionário WHOQoL-OLD, foram evidentes alterações fortes e moderadas estatisticamente significativas nas dimensões Atividade passadas,
--	--	---	---

avaliada com base na escala de fenótipo proposta por Fried e a qualidade de vida com o questionário World Health Organization Quality of Life – Older Adults (WHOQoL OLD). Para análise estatística, adotou-se, o teste t de Student utilizando um nível alfa de 0,05.	presentes e futuras (p = 0,018; d = 0,53), Participação social (p = 0,003; d = 0,53) e Intimidade (p = 0,005; d = 0,36), respectivamente. Houve também fortes mudanças na qualidade de vida geral dos participantes (p = 0,007; d = 0,65) após completarem um programa de exercícios
--	--

					multicomponentes.
Courellbáñez <i>et al.</i> (2022)	Estudo transversal não intervencionista.	Determinar os benefícios de programas de treinamento longos (24 semanas) e curtos (4 semanas) persistiam após períodos curtos (6 semanas) e longos (14 semanas) de inatividade em idosos residentes em lares de idosos com	Vinte e quatro idosos institucionalizados (87,1 ± 7,1 anos, 58,3% mulheres) com diagnóstico de sarcopenia alocados em 2 grupos: o grupo Treinamento Longo-Destreino Curto (LT-SD) 24 semanas de treinamento Vivifrail supervisão	Exercícios multicomponentes adaptados ao Vivifrail (//vivifrail.com).	O treinamento Vivifrail foi altamente eficaz em curto prazo (4 semanas) no aumento do desempenho funcional e de força (tamanho do efeito = 0,32-1,44, P < 0,044), com exceção da força de preensão manual. O treinamento contínuo

sarcopeni	nado	durante
a.	seguido	24
	de 6	semanas
	semanas	produziu
	de	melhorias
	destreina	adicionais
	mento ;	de 10% a
		20% (P <
	grupo	0,036). O
	Treiname	status de
	nto	fragilidad
	Curto-	e foi
	Destreina	revertido
	mento	em 36%
	Longo	dos
	(ST-LD) 4	participa
	semanas	ntes, com
	de	59%
	treiname	alcançan
	nto e 14	do alta
	semanas	auto-
	de	auto-
	destreina	autonomi
	mento.	a. O
		destreina
		mento
		resultou
		em uma
		perda de
		força e
		capacida
		de
		funcional
		de 10% a

					25%, mesmo após 24 semanas de treinamento (tamanho do efeito = 0,24-0,92, P < 0,039).
--	--	--	--	--	---

Esta revisão consta dados de 327 pessoas com média de idade de 79,66 anos, de ambos os sexos, porém com predominância do sexo feminino. Foram realizadas em média 2 a 5 sessões por semana, por aproximadamente 4 a 35 semanas por estudo.

Dentre os 9 estudos selecionados, a intervenção fisioterapêutica utilizada foi o Treino Multicomponente com exercícios aeróbios, resistidos, de flexibilidade, de coordenação motora, de equilíbrio e de agilidade. No estudo de Cancela *et al.* (2020), a intervenção multicomponente foi de 8 meses na capacidade cardiorrespiratória, composição corporal, força muscular e densidade mineral óssea. No estudo de Rezola-Pardo *et al.* (2019), teve um programa simultâneo de dupla tarefa e o programa de exercícios multicomponentes. Nos estudos de Buendía-Romero *et al.* (2020) e Courel-Ibáñez *et al.* (2022), os exercícios multicomponentes foram adaptados ao Vivifrail ([//vivifrail.com](http://vivifrail.com)). No estudo de Cordes *et al.* (2021), a intervenção de exercícios foi baseada em cadeira para residentes de lares de idosos que não conseguiam andar. No estudo de López-López *et al.* (2023), o programa de treinamento físico multicomponente foi baseado em exercícios resistidos de membros inferiores e um protocolo de exercícios aeróbicos. O estudo de Carvalho *et al.* (2024), mostrou um programa de treinamento multicomponente associado ao programa de

fisioterapia. No estudo de Sampaio *et al.* (2019), a intervenção de TM na função cognitiva, aptidão funcional e variáveis antropométricas em pacientes institucionalizados com doença de Alzheimer. O estudo de Concha-Cisternas *et al.* (2020) determinou os efeitos de um programa de treinamento físico multicomponente na fragilidade e qualidade de vida em idosos institucionalizados. Todos os estudos incluíram a presença de uma equipe multidisciplinar. Dessa forma, todos os estudos apresentaram resultados positivos.

4 DISCUSSÃO

Dado os resultados, todos os estudos evidenciam os efeitos do treino multicomponente em idosos institucionalizados, especialmente na melhoria do desempenho físico e/ou da capacidade funcional. Outrossim, observou-se que o treino multicomponente quando aplicado a idosos institucionalizados acarretam mais ganhos na capacidade funcional, quanto as modalidades de intervenções fisioterapêuticas isoladas, sendo os principais treinos adotados e associados nas intervenções estudadas: o treino resistido, treino aeróbico, treino de equilíbrio e treino de marcha.

Foram adotadas como principais ferramentas em comum de avaliação da capacidade funcional: Teste Short Physical Performance Battery (SPPB); cadeira de 30 segundos; Timed Up and Go (TUG); teste de caminhada de 6 minutos (TC6'); teste de 10 minutos -Teste de caminhada com medidor (TC10M); Teste Isométrico de Extensão do Joelho (KNEE); velocidade da marcha em condições de dupla tarefa; Sênior Fitness Test (SFT); dinamometria de força de preensão manual e força e potência muscular de membros inferiores. Para a função motora adotou-se força de preensão manual, equilíbrio sentado e destreza manual.

Quanto ao desempenho cognitivo, independência e qualidade de vida: recursos psicossociais de bem-estar físico e mental (SF12), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), testes de busca e codificação de símbolos da Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV), teste de fluência

semântica, um teste de fluência verbal, o Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) e o Trail Making Test parte A (TMT); para a avaliação psicoafetiva a Escala de Ansiedade e Depressão Goldberg e a escala de solidão de Jong Gierveld, escala de qualidade de vida da doença de Alzheimer e Satisfação Com a Vida (SWLS), sintomas depressivos (CES-D); índices de Barthel e Lawton; e Qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde – Idosos (WHOQoL-OLD, no período de 2002 a 2005). Quanto a fragilidade e sarcopenia: escore de fragilidade de Fried, do índice SOF; indicador de fragilidade de Tilburg, teste SARC-F (Cancela *et al.*, 2019; Rezola-Pardo *et al.*, 2019; Sampaio *et al.*, 2019; Buendía-Romero *et al.*, 2020; Concha-Cisternas *et al.*, 2020; Cordes *et al.*, 2021; Courel-Ibáñez *et al.*, 2022; LópezLópez *et al.*, 2023; Carvalho *et al.*, 2024).

Por outro lado, também se adotou desfechos secundários tais como: características demográficas; antropometria; densitometria; conteúdo de densidade mineral óssea (DMO) do colo femoral e estágio da demência (O teste CDR) (Cancela *et al.*, 2019; Sampaio *et al.*, 2019). Cancela e colaboradores (2019), bem como, Buendía-Romero *et al.* (2020), LópezLópez *et al.* (2023) e Carvalho *et al.* (2024), observaram melhorias na mobilidade funcional e desempenho da marcha (redução no tempo do TUG), com ganhos na distância média percorrida (até 54,54 metros no TC6min em relação ao grupo controle), redução do tempo no teste de velocidade de marcha (TC10m), e ganhos na capacidade cardiorrespiratória, ressaltando que mesmo um mês de intervenção pode contribuir para redução da incapacidade (autonomia nas atividades básicas e instrumentais da vida diária pelo índice de Barthel e Lawton), mostrando efeito protetor da atividade física mesmo que em idosos institucionalizados nonagenários.

Rezola-Pardo *et al.* (2019), em ensaio clínico randomizado controlado, no intuito de verificar os benefícios da inserção de intervenções com dupla tarefa associadas ao treino multicomponente em idosos institucionalizados/ em lares de idosos de longa duração, observou

ganhos na velocidade da marcha e melhoras nos escores e desfechos de equilíbrio conforme SPPB após 3 meses de intervenção, sendo o primeiro estudo a analisar efeitos de intervenção simultânea nessa população. Além disso, ambas as intervenções mantiveram a função cognitiva, mas apenas o multicomponente reduziu a ansiedade e melhorou a qualidade de vida, achados semelhantes ao observado em Buendía-Romero *et al.* (2020), López-López *et al.* (2023), e Carvalho *et al.* (2024). Vale ressaltar que o protocolo de pesquisa de López-López *et al.* (2023), se aproximou de algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde em relação à atividade física para idosos com condições crônicas, como a realização de pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física moderada, ou entre 75 e 150 minutos de atividade física vigorosa, ou uma combinação equivalente ao longo da semana, além das diretrizes de atividade física para idosos publicadas em 2021, baseado em um treino multicomponente individualizado.

Cancela *et al.* (2019), em seu estudo de coorte pontuou melhoras significativas na função motora, especificamente força de preensão manual após intervenção, tal fato observado com mais ênfase em Cordes *et al.* (2021), que também considerou o equilíbrio sentado e destreza manual, e cujos achados pontuaram possíveis adaptações fisiológicas mesmo em idades mais avançadas, frisando que apesar das dificuldades de mobilidade, essa população possui recursos motores, cognitivos e psicossociais que devem ser promovidos.

Dentre os estudos, somente Concha-Cisternas *et al.* (2020) e Courel-Ibáñez *et al.* (2022) adotaram treino multicomponente baseado em recomendações de Atividade física do programa Vivifrail (**[//vivifrail.com](https://vivifrail.com)**) para idosos frágeis, comprovando eficácia do treinamento no desempenho funcional e de força mesmo em protocolos de curto prazo (4 semanas).

Somente Concha-Cisternas e colaboradores (2020), levaram em consideração os estados de fragilidade e sarcopenia destes idosos, e

verificaram que após participarem do programa de exercícios multicomponentes, os idosos apresentaram estatisticamente melhorias significativas no índice de fragilidade, apesar das limitações enquanto ao pequeno número da amostra. Buendía-Romero *et al.* (2020), ao comparar diferentes programas observou que as maiores melhorias foram evidenciadas na população com níveis mais elevados de incapacidade, fragilidade e pré-fragilidade, tal fato corrobora com Courel-Ibáñez e colaboradores (2022), que observaram uma reversão de 36% do estado de fragilidade em idosos institucionalizados, com alcances de até 59% de autonomia.

Da mesma forma, somente Carvalho *et al.* (2024), descreveu detalhadamente e ilustrou proposta/rotina de intervenção conforme cronograma de treinamento semanal, adotou a percepção subjetiva de esforço (PSE) um método validado e amplamente recomendado para monitorar e quantificar a intensidade do exercício físico, bem como, aderiu a um questionário de satisfação dos participantes quanto ao programa e seus benefícios no dia a dia, sendo o ponto forte do estudo para pontuar a eficácia de um programa de treinamento multicomponente como alternativa para complementar as rotinas diárias de fisioterapia de idosos residentes em ILP, produzindo efeito no aumento dos escores do SPPB, além de ser o único estudo brasileiro a considerar essa temática.

Quanto aos fatores psicossociais e afetivos, incluindo função cognitiva e qualidade de vida, Rezola-Pardo *et al.* (2019), Sampaio *et al.* (2019), Concha-Cisternas *et al.* (2020), pontuaram fortes mudanças na qualidade de vida geral, participação social, e cognição de residentes de lares de idosos, incluindo aqueles que não podiam andar reforçando a necessidade de manter essa população ativa, apesar da atividade ou estímulo oferecido.

Logo, tais achados reforçam que a intervenção fisioterapêutica baseada no treino multicomponente, gera benefícios diversos na capacidade

funcional, motora, cognitiva e qualidade de vida dos idosos institucionalizados, não só no desempenho de atividades simples como dupla tarefas, reduzindo risco e incidência de quedas e fragilidade, melhoras ou manutenção da força muscular, amplitude de movimento, transferências como o levantar da cadeira, melhora dos marcadores de integridade e função celular com menores quantidades de gordura e preservação de massa muscular decorrente do envelhecimento.

Desta forma, não é possível generalizar estes resultados, porque não existe uma grande quantidade de estudos sobre treino multicomponente em idosos institucionalizados envolvidos nesta revisão.

5 CONCLUSÃO

Concluiu-se, neste presente estudo, que a fisioterapia em idosos institucionalizados, de maneira geral, se mostrou imprescindível, para manutenção da qualidade de vida e aspectos psicossociais e emocionais, com desfechos significativos na autonomia, capacidade funcional, melhoras cardiorrespiratórias, prevenção de quedas, aquisição de força e desempenho motor, funções cognitivas, além de reversão da fragilidade. Desse modo, há relevância da inserção de um programa fisioterapêutico baseado no treino multicomponente nas variadas atividades voltadas ao bem-estar de idosos em Instituições de Longa Permanência.

REFERÊNCIAS

BÅRDSTU, H. B. *et al.* Effectiveness of a resistance training program on physical function, muscle strength, and body composition in community-dwelling older adults receiving home care: A cluster-randomized controlled trial. **Eur Rev Aging Phys Act.**, v. 17, n. 11, p. 2-11, 2020. Disponível em: <https://eurapa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s11556-020-002439>. Acesso em: 24 Fev 2024.

BUENDÍA-ROMERO, Á.; GARCÍA-CONESA, S.; PALLARÉS, J.G.; COUREL-IBÁÑEZ, J. Effects of a 4-week multicomponent exercise program

(Vivifrail) on physical frailty and functional disability in older adults living in nursing homes. **Cuadernos de Psicología del Deporte**, v.20, n.3, p. 75-81, 2020. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-84232020000300007&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 20 Mar 2024.

CALDAS, L. R. dos R. *et al.* Sixteen weeks of multicomponent physical training improves strength, agility and dynamic balance in the elderly woman. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, [s. l.], v. 41, n. 2, p. 150–156, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rbce.2018.04.011>. Acesso em: 24 Fev 2024.

CANCELA, J. M.; PEREZ, C. A.; RODRIGUES, L. P.; BEZERRA, P. The Long-Term Benefits of a Multicomponent Physical Activity Program to Body Composition, Muscle Strength, Cardiorespiratory Capacity, and Bone Mineral Density in a Group of Nonagenarians. **Rejuvenation research**, v.23, n.3, p. 217–223, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/rej.2019.2195>. Acesso em: 20 Mar 2024.

CARVALHO, A. B. *et al.* Effects of multicomponent training based on RPE on functional capacity and body composition in institutionalized elderly undergoing physiotherapeutic treatment: A randomized controlled clinical trial. **Archives of Gerontology and Geriatrics Plus**, v. 1, n. 1, p. 100007, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.aggp.2024.100007>. Acesso em: 20 Mar 2024.

CLAUDINO, J. G. *et al.* Strength Training to Prevent Falls in Older Adults: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. **Journal of clinical medicine**, v. 10, n.14, p. 3184, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jcm10143184>. Acesso em: 24 Mar 2024.

CONCHA-CISTERNAS, Y. *et al.* Efectos de un programa multicomponente sobre la fragilidad y calidad de vida de adultos mayores institucionalizados. **Rev Cub Med Mil, Ciudad de la Habana**, v. 49, n. 4, e758, 2020. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?>

[script=sci_arttext&pid=S0138-65572020000400005&lng=es&nrm=iso.](https://doi.org/10.1016/j.exger.2021.111484)

Acesso em: 24 Mar 2024.

CORDES, T.; ZWINGMANN, K.; RUDISCH, J.; VOELCKER-REHAGE, C.; WOLLESEN, B. Multicomponent exercise to improve motor functions, cognition and well-being for nursing home residents who are unable to walk – A randomized controlled trial. **Experimental Gerontology**, v. 153,111484, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.exger.2021.111484>.

Acesso em: 24 Mar 2024.

COUREL-IBÁÑEZ, J. *et al.* Impact of Tailored Multicomponent Exercise for Preventing Weakness and Falls on Nursing Home Residents' Functional Capacity. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 23, n.1, p. 98–104.e3, 2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.1016/j.jamda.2021.05.037>. Acesso em: 24 Mar 2024.

DUARTE, Y. A. O.; WATANABE, H. W.; GIACOMIN K, L. L. (in memorian).

Estudo das condições sociodemográficas e epidemiológicas dos idosos residentes em ILPIs registradas no Censo SUAS. Faculdade de Saúde Pública da USP. 2018. Disponível em:

<https://www.sbggsp.com.br/as-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-nobrasil/#:~:text=A%20maioria%20dos%20servi%C3%A7os%20encontrados,identificados%2031.478%20idosos%20em%20institui%C3%A7%C3%B5es.>

Acesso em: 26 Mar 2024.

ECHEVERRIA, I. *et al.* Multicomponent Physical Exercise in Older Adults after Hospitalization: A Randomized Controlled Trial Comparing Short- vs. Long-Term GroupBased Interventions. **International journal of environmental research and public health**, v. 17, n.2, p-666, 2020.

Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph17020666>. Acesso em: 20 Fev 2024

FONTENELE, A. R. B. *et al.* Impactos da Covid-19 na qualidade de vida de pessoas com Alzheimer: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica**

Acervo Saúde – REAS, v. 23, n. 1. 2023. | ISSN 2178-2091. Disponível em:

<https://doi.org/10.25248/REAS.e11563.2023>. Acesso em: 04 Mar 2024.

GIACOMIN, K. C. Envelhecimento da população brasileira: projeções de demanda e dos custos de Instituição de longa permanência para idosos / Karla Cristina Giacomini. – Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2022.

Disponível em: https://homologacaosaudeamanha.icict.fiocruz.br/wp-content/uploads/2022/12/Giacomin_KC_Envelhecimentoda-populacao-brasileira_TD_91_final.pdf. Acesso em: 26 Mar 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Projeção da expectativa de vida para 2050** [Internet], 2018. Disponível em:

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-deimprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-dehabitantes-do-pais-deve-parar-de-crescer-em-2047>. Acesso em: 20 Fev 2024.

LÓPEZ-LÓPEZ, S.; ABUÍN-PORRAS, V.; BERLANGA, L.A. *et al.* Functional mobility and physical fitness are improved through a multicomponent training program in institutionalized older adults. **Gero Science**, v. 46, p. 1201–1209, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11357-023-00877-4>. Acesso em: 24 Mar 2024.

PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES ADVISORY COMMITTEE. **Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report**. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Part F Chapter 9: Older Adults, p.1–51, 2018. Disponível em:

https://health.gov/sites/default/files/2019-09/PAG_Advisory_Committee_Report.pdf. Acesso em: 20 Fev 2024.

REZOLA-PARDO, C. *et al.* Comparison between multicomponent and simultaneous dualtask exercise interventions in long-term nursing home residents: the Ageing-ONDUALTASK randomized controlled study. **Age and Ageing**, v.48, n. 6, p. 817–823, 2019. Disponível em:

<https://doi.org/10.1093/ageing/afz105>. Acesso em: 24 Mar 2024.

SAMPAIO, A.; MARQUES, E. A.; MOTA, J.; CARVALHO, J. Effects of a multicomponent exercise program in institutionalized elders with Alzheimer’s disease. **Dementia (London, England)**, v.18, n.2, p. 417–431, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1471301216674558>. Acesso em: 24 Mar 2024.

SOUSA, N.; MENDES, R. Comparison of effects of resistance and multicomponent training on falls prevention in institutionalized elderly women. **Journal of the American Geriatrics Society**, [s. l.], v. 63, n. 2, p. 396–397, 2015. Available at: <https://doi.org/10.1111/jgs.13280>. Acesso em: 20 Fev 2024.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara. Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados

mais

importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil